

**servicio
navarro
de empleo**

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

Oportunidades y retos de la Inteligencia Artificial (IA)

Oportunidades y retos de la Inteligencia Artificial (IA)

- 1. Tipos de IA**
- 2. Redes neuronales**
- 3. Aplicaciones y usos**
- 4. Desafíos y consideraciones éticas**
- 5. Preguntas y debate**

AI

1. Introducción a la IA

Introducción a la IA

“La Inteligencia Artificial es la **combinación de algoritmos** planteados con el **propósito** de crear **máquinas** que presenten las **mismas capacidades** que el **ser humano**” *Iberdrola*

“La inteligencia artificial es una **disciplina** y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por **sistemas informáticos** o **combinaciones de algoritmos** cuyo **propósito** es la creación de **máquinas** que **imiten** la **inteligencia humana** para realizar tareas”

Wikipedia

“La Inteligencia Artificial es un **campo de la informática** que se enfoca en **desarrollar sistemas** y programas **capaces de realizar tareas** que normalmente **requieren** la **inteligencia humana**, como el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el procesamiento del lenguaje natural y la percepción visual”
ChatGPT

Introducción a la IA

1950

Alan Turing propone la "Prueba de Turing"

1957

Frank Rosenblatt desarrolla el **perceptrón**

1997

Deep Blue derrota al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov

1956

Conferencia de Dartmouth: **Nacimiento IA**

1980

Sistemas Expertos

2010

Avances significativos en **redes neuronales y aprendizaje profundo**

AI

2. Tipos de IA

Tipos de IA

AI

**3. Redes
neuronales**

Perceptr3n

El perceptr3n es una neurona artificial que trabaja de manera independiente (fuera de una red)

- Recibe como entrada una serie de variables que ser3n los datos de entrada de nuestro modelo
- Cuenta con una constante denominada "Bias"
- Utiliza unos pesos para modelar las entradas
- Calcula una suma ponderada
- Aplica una funci3n de activaci3n para calcular la salida

Perceptr3n

X1	X2	Bias	Salida
0	0	-1	-1
1	0	-1	0
0	1	-1	0
1	1	-1	1

Red neuronal

Problemas sencillos → 1 Neurona

Problemas complejos → **Red Neuronal**

Propiedades importantes:

- Organización **por capas**
- Puede haber **distinto número de neuronas por capa**
- Cantidad de **capas variables** en función del problema
- **Todas las neuronas** de una capa están **conectadas** con todas las neuronas de su capa anterior y posterior.

Playground

AI

4. Aplicaciones y usos

Aplicaciones y usos

IAs generales

IA	Descripción y uso	Localización
<u>QuillBot</u>	Útil para mejorar redacciones : parafraseador, corrector grammatical, resumidor, generador de citas, traductor...	Chicago (EEUU) / Jaipur (India)
<u>Grammarly</u>	Similar a QuillBot, añade un comprobador de plagios	California (EEUU)
<u>Midjourney</u>	Generador de imágenes a través de Discord	California (EEUU)
<u>Stable Diffusion</u>	Generador de imágenes de Código abierto	Munich (Europa)
<u>ChatGPT</u>	IA general . La versión Plus ofrece mejoras como acceso a DALL-E o ChatGPT 4	California (EEUU)
<u>BingAI</u>	IA general que permite la generación de imágenes o la generación de contenidos en base a distintos tipos de "personalidades"	EEUU

AI

5. Desafíos y consideraciones éticas

Desafíos y consideraciones éticas

Datos y privacidad

La recopilación y el manejo de datos conllevan desafíos éticos, como la **protección de la privacidad de los usuarios (estudiantes, clientes)**.

Es clave establecer prácticas seguras para **garantizar la confidencialidad** y seguridad de la información

Desarrollo de habilidades éticas y críticas

Es clave fomentar el desarrollo de habilidades éticas y críticas en los estudiantes para que puedan comprender, cuestionar y participar de manera informada en un entorno impulsado por la IA

Sesgo y equidad

Es fundamental abordar el sesgo en los datos y algoritmos para garantizar que la IA en la educación sea equitativa y promueva la diversidad

Falta de normativas claras

La rápida evolución de la IA a menudo supera la capacidad de los legisladores para establecer regulaciones claras y específicas. Esto puede generar incertidumbre sobre cómo deben ser utilizadas estas tecnologías en el ámbito educativo

AI

6. Preguntas y debate

Preguntas y debate

¿Cómo pueden los educadores prepararse para integrar eficazmente la IA en sus métodos de enseñanza?

¿Cuáles son los riesgos potenciales de depender demasiado de la tecnología en la educación?

¿Cómo deberíamos equilibrar la innovación tecnológica con la protección de datos en entornos educativos?

¿Cuáles son los límites éticos de la personalización extrema del aprendizaje a través de la IA?

Preguntas y debate

Tras el bloqueo de Italia el pasado 31 de marzo de 2023 contra **ChatGPT** al considerar que incumplía las normas de privacidad, la **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)** ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense **OpenAI**, propietaria del servicio ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa.

La **AEDP** solicitó al **Comité Europeo de Protección de Datos / European Data Protection Board (EDPB)** del que la AEPD forma parte junto a otras autoridades de protección de datos del EEE, que se incluyera el servicio **ChatGPT** como tema a abordar en su reunión plenaria, al considerar que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del *Reglamento General de Protección de Datos*.

En el plenario celebrado el 13 de abril de 2023, el Comité lanzó un grupo de trabajo ([task force](#)) para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos.

[Article 65 FAQ en](#)

Preguntas y debate

Italia bloquea *"con efecto inmediato"* el uso de ChatGPT por vulnerar la legislación.

Con el inicio de la investigación en España y la participación en el grupo de trabajo europeo, la AEPD actúa en paralelo *"en el marco de sus potestades y competencias como autoridad nacional de supervisión y control, además de en coordinación con sus homólogas europeas a través del comité"*.

La actualización de ChatGPT permite entradas de imágenes y genera textos de más de 25.000 palabras, y la AEPD defendió *"el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde el pleno respeto a la legislación vigente"* al considerar que *"sólo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas"*.

Preguntas y debate

ChatGPT 3.5 ▾

You

Estamos interesados en utilizar GPT3.5 para mejorar nuestras operaciones, pero vemos la dificultad en el entrenamiento con información confidencial de nuestra compañía, entendiendo que toda información subida es alojada en la "nube". La pregunta es, para hacer una gestión interna de nuestra empresa, podemos usar GTP4 en servidores internos, donde la privacidad de datos y confidencialidad de la información, no pueda ser compartida a la nube. Agradeceré vuestra ayuda e información.

Preguntas y debate

ChatGPT

Hasta mi última actualización en enero de 2022, OpenAI no proporciona versiones autohospedadas de sus modelos, incluyendo GPT-3.5. Los modelos de OpenAI, incluido GPT-3, operan en la nube y no se pueden instalar o ejecutar localmente en servidores internos.

Si la privacidad y confidencialidad de los datos son preocupaciones fundamentales para tu empresa, debes revisar detenidamente los términos de servicio y políticas de privacidad de OpenAI para comprender cómo manejan y protegen los datos de los usuarios. OpenAI ha tomado medidas para proteger la privacidad de los datos, pero es importante que te asegures de que estas medidas cumplan con los estándares de seguridad y privacidad de tu organización.

Si el manejo de datos sensibles en la nube sigue siendo un problema, podrías considerar enfoques alternativos, como el cifrado de extremo a extremo de los datos antes de enviarlos a la API de OpenAI. Sin embargo, ten en cuenta que esto puede complicar el proceso y requerir un enfoque técnico adicional.

Te recomiendo ponerse en contacto directamente con OpenAI para obtener la información más actualizada y específica sobre sus servicios y para discutir posibles soluciones que se adapten a las necesidades y requisitos de privacidad de tu empresa.

Message ChatGPT...

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

Preguntas y debate

ChatGPT 3.5 ▾

You

Estamos interesados en utilizar GPT4 para mejorar nuestras operaciones, pero vemos la dificultad en el entrenamiento con información confidencial de nuestra compañía, entendiendo que toda información subida es alojada en la "nube".

La pregunta es, para hacer una gestión interna de nuestra empresa, podemos usar GTP4 en servidores internos, donde la privacidad de datos y confidencialidad de la información, no pueda ser compartida a la nube.

Agradeceré vuestra ayuda e información.

Preguntas y debate

ChatGPT

Hasta mi última actualización en enero de 2022, OpenAI no había lanzado GPT-4, y mi conocimiento no incluye información específica sobre sus capacidades o políticas de implementación. Sin embargo, puedo ofrecerte información general sobre el uso de modelos de lenguaje como GPT en entornos corporativos.

En general, el despliegue de modelos de lenguaje como GPT-3 o GPT-4 en servidores internos es una opción posible para abordar preocupaciones de privacidad y confidencialidad. Esto se conoce como implementación "on-premise" y permite que los datos y la información sensible se mantengan dentro de los límites de la infraestructura de la empresa.

Para utilizar GPT-4 de manera interna, deberías comunicarte directamente con OpenAI o cualquier proveedor específico que ofrezca el modelo. Asegúrate de revisar sus términos de servicio, políticas de privacidad y acuerdos de licencia para entender completamente las restricciones y obligaciones asociadas con el uso del modelo en servidores internos.

Además, ten en cuenta que la implementación y gestión de modelos de lenguaje a nivel interno también conlleva desafíos, como la necesidad de contar con recursos de hardware y experiencia técnica para gestionar la infraestructura.

Te recomiendo consultar directamente con OpenAI u obtener información actualizada sobre GPT-4 y sus políticas de implementación para tomar decisiones informadas sobre su uso en entornos empresariales.

Preguntas y debate

ChatGPT 3.5 ▾

You

¿dónde están los servidores de chatGPT?

ChatGPT

La infraestructura específica de los servidores de ChatGPT, incluyendo su ubicación exacta, no está públicamente disponible debido a consideraciones de seguridad y privacidad. OpenAI utiliza varios centros de datos distribuidos para alojar sus servicios en la nube, pero la información detallada sobre la ubicación de estos centros de datos no se divulga por razones de seguridad y confidencialidad.

OpenAI ha implementado medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios y garantizar la privacidad. La compañía se esfuerza por cumplir con las mejores prácticas de seguridad y privacidad en el manejo de datos, pero la información específica sobre la infraestructura y la ubicación de los servidores no se comparte públicamente.

Si tienes preocupaciones específicas sobre la privacidad o la seguridad de los datos al utilizar servicios como ChatGPT, te recomendaría revisar las políticas de privacidad y seguridad de OpenAI o ponerte en contacto directo con ellos para obtener información más detallada.

Comunicación OpenAI

Queremos informarle sobre los próximos cambios en nuestras [Condiciones de Uso](#) y [Política de Privacidad](#), que resultan de aplicación a los residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido.

Estos cambios le facilitarán la comprensión de lo que puede esperar de OpenAI cuando utilice nuestros servicios.

Los cambios entrarán en vigor el 15 de febrero de 2024.

Le alentamos a que lea las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad actualizadas, pero a continuación le ofrecemos una visión general resumida de algunos cambios clave:

Comunicación OpenAI

Condiciones de Uso

➤ **Condiciones comerciales separadas**

Hemos eliminado las secciones de las Condiciones de Uso relacionadas con el uso de nuestros servicios para empresas y desarrolladores, es decir, ChatGPT Enterprise y nuestras API. Hemos creado un nuevo conjunto de [Condiciones Comerciales](#) que se aplican a tales servicios.

➤ **Cambio de proveedor de servicios.**

Hemos cambiado la entidad OpenAI que proporciona servicios como ChatGPT a los residentes del [Estados del Espacio Económico Europeo \(EEE\)](#) y [Suiza](#) por nuestra entidad irlandesa, OpenAI Ireland Limited.

➤ **Compromisos de mejora de servicio.**

Hemos definido mejor nuestros compromisos con usted y lo que puede esperar de nosotros, incluida la forma en que prestamos nuestros servicios y determinados derechos y garantías que le corresponden.

Comunicación OpenAI

Condiciones de Uso

➤ **Más información sobre las cuentas de pago.**

Hemos incluido más información sobre suscripciones, reembolsos y cancelaciones.

➤ **Mayor transparencia**

Hemos reorganizado y aclarado algunas partes de nuestras Condiciones de Uso (sí, con un poco de ayuda de ChatGPT) para hacerlas más comprensibles y ofrecer más transparencia sobre nuestros servicios.

Comunicación OpenAI

Política de Privacidad

➤ **Responsables del tratamiento.**

Hemos identificado a los responsables del tratamiento de los datos personales de los usuarios en el EEE, Suiza y el Reino Unido.

➤ **Datos personales que recogemos.**

Hemos proporcionado detalles y ejemplos adicionales sobre la información que recogemos, por ejemplo cuando participa en eventos o encuestas de OpenAI.

➤ **Cuentas de empresa.**

Hemos proporcionado información sobre cómo los administradores de las cuentas de empresa y de equipo de ChatGPT pueden acceder y controlar las cuentas asociadas a su organización.

➤ **Bases legales para el tratamiento.**

Hemos añadido una tabla que proporciona más información sobre las bases legales en las que nos basamos para procesar datos en los servicios de OpenAI.

Comunicación OpenAI

Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, consulte [las preguntas frecuentes del Centro de Ayuda](#).

No es necesario que realice ninguna acción en respuesta a esta actualización. Al continuar utilizando nuestros servicios después del 15 de febrero de 2024, estará aceptando automáticamente las [Condiciones de Uso](#) actualizadas.

Si no está de acuerdo con las [Condiciones de Uso](#) actualizadas, puede [eliminar su cuenta](#).

¡Gracias por elegir OpenAI!

Preguntas y debate

Blockchain council es la entidad que regula oficialmente las formaciones en IA.

Colaboramos con esta entidad en la formación y, por este motivo, estamos formados y tenemos los certificados correspondientes.

Preguntas y debate

Preguntas y debate

Preguntas y debate

